

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ КУПОЛ: ОПЫТ БФУ ИМ. И.КАНТА ПО ИНТЕГРАЦИИ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК МЕДИЦИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**

Федураев П.В.

Образовательно-научный кластер «Институт медицины и наук о жизни», Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Калининград, Россия

***Резюме.** Образовательно-научный кластер «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)» БФУ им. И. Канта представляет интегрированную модель подготовки специалистов в области медицины, биологии, химии и экологии. Кластер реализует многоуровневое образование, активно развивает международное сотрудничество и ведёт передовые исследования в области биотехнологий, геномики, нейронаук и клинической медицины. Строительство современного кампуса и развитие инфраструктуры позволяют объединить 66% университета в едином пространстве к 2026 году.*

***Ключевые слова:** Интегрированное образование, Биомедицинские технологии, Научно-образовательный кластер, Регенеративная медицина, Международное сотрудничество*

**EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DOME: BFU NAMED AFTER I.KANT EXPERIENCE IN
INTEGRATING THE BEST PRACTICES OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES**

Feduraev P.V.

Educational and Scientific Cluster "Institute of Medicine and Life Sciences", Baltic Federal University named after Immanuel Kant, Kaliningrad, Russia

***Resume.** The Educational and Scientific Cluster "Institute of Medicine and Life Sciences" at IKBFU offers an integrated model of training specialists in medicine, biology, chemistry, and ecology. The cluster implements multi-level education, fosters international collaboration, and conducts cutting-edge research in biotechnology, genomics, neuroscience, and clinical medicine. The construction of a modern campus and infrastructure development will unite 66% of the university in one location by 2026.*

***Keywords:** Integrated Education, Biomedical Technologies, Research and Education Cluster, Regenerative Medicine, International Collaboration*

**ТАЪЛИМ ВА ИЛМИЙ ГУМБАЗ: И.КАНТ НОМИДАГИ БФУ НИНГ ТИББИЁТ ВА ТАБИИЙ
ФАНЛАРНИНГ ИЛГОР ТАЖРИБАЛАРИНИ ИНТЕГРАЦИЯ ҚИЛИШ ТАЖРИБАСИ**

Федураев П.В.

"Тиббиёт ва ҳаёт фанлари институти" ўқув ва илмий кластери, Иммануел Кант номидаги Болтиқ федерал университети, Калининград, Россия

***Резюме.** ИКБФУнинг "Тиббиёт ва Ҳаёт Фанлари Институти" Таълим ва Илмий Кластери тиббиёт, биология, кимё ва экология соҳаларида мутахассисларни тайёрлашнинг интеграцион моделини тақдим этади. Кластер кўп даражали таълимни амалга оширади, халқаро ҳамкорликни ривожлантирмоқда ва биотехнология, геномика, неврология ва клиник тиббиёт соҳаларида илгор тадқиқотлар олиб боради. Замонавий кампус қурилиши ва инфратузилманинг ривожланиши 2026 йилга келиб университетнинг 66% ни битта жойда бирлаштириши имконини беради.*

***Калит сўзлар:** Интеграциялашган таълим, Биомедтехнологиялар, Илмий-таълим кластери, Регенератив тиббиёт, Халқаро ҳамкорлик*

Актуальность работы. Актуальность создания и развития образовательно-научного кластера «Институт медицины и наук о жизни» БФУ им. И. Канта обусловлена комплексом современных вызовов:

1. Технологический вызов и необходимость импортозамещения ключевых технологий: Существует острая потребность в развитии отечественных биомедицинских технологий, включая создание новых материалов для регенеративной медицины (например, альтернативных источников коллагена, не имеющих рисков), разработку диагностических биосенсоров и персонализированных терапевтических подходов.

2. Кадровый вызов: Высокотехнологичные отрасли (биотехнология, фармацевтика, медицинское приборостроение) испытывают дефицит в специалистах нового типа, обладающих междисци-

плинарными знаниями на стыке естественных наук, IT и медицины, и готовых к работе в условиях современного производства и научных исследований.

3. Образовательный вызов: Существует разрыв между классическими университетскими программами и быстро меняющимися требованиями реального сектора экономики. Это требует внедрения гибких образовательных моделей, ориентированных на конкретные запросы промышленности и раннее вовлечение студентов в проектно-исследовательскую деятельность.

4. Научно-интеграционный вызов: Для прорывных открытий, особенно в области медико-биологических наук, необходима конвергенция дисциплин (биологии, химии, медицины, IT) и создание единой инфраструктуры, объединяющей фундаментальную науку, прикладные разработки и клиническую практику.

Таким образом, формирование интегрированной структуры, объединяющей образование, науку и внедрение, является стратегически важным для обеспечения технологического суверенитета и подготовки высококвалифицированных кадров.

Цель исследования. Целью работы является создание и развитие эффективной модели образовательно-научного кластера для подготовки конкурентоспособных специалистов в области медицины и наук о жизни и генерации передовых научных результатов через интеграцию образовательного процесса, фундаментальных исследований и прикладных разработок с их последующей коммерциализацией и внедрением в практику.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработать и внедрить междисциплинарные образовательные программы, ориентированные на потребности высокотехнологичных отраслей промышленности и здравоохранения.
- Создать современную материально-техническую и инфраструктурную базу для проведения исследований мирового уровня.
- Сформировать научные коллективы и лаборатории для проведения прорывных исследований в приоритетных областях: регенеративная медицина, геномика, нейронауки, промышленная биотехнология.
- Наладить эффективное партнерство с ведущими российскими и международными научными центрами и промышленными предприятиями.
- Обеспечить полный инновационный цикл «от идеи до продукта» – от фундаментального открытия и подготовки кадров до клинических испытаний и внедрения разработок.

Материалы и методы исследования. В основе исследований кластера «МЕДБИО» лежат междисциплинарные подходы, сочетающие методы молекулярной биологии, геномики, биоинформатики, клеточных технологий, химического синтеза и клинических испытаний. Используются современное оборудование центров коллективного пользования, лаборатории синтетической биологии, геномных исследований, трансляционной медицины. Проводятся эксперименты *in vitro* и *in vivo*, включая модели на клеточных культурах, животных (крысы, рыбы, моллюски), а также клинические исследования с участием человека. Применяются методы секвенирования, ПЦР, иммуногистохимии, масс-спектрометрии, 3D-биопечати, Raman-спектроскопии.

Результаты. Деятельность Образовательно-научного кластера «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)» БФУ им. И. Канта привела к значимым результатам в четырёх ключевых направлениях: образовательном, научно-исследовательском, инфраструктурном и в области внедрения разработок.

В образовательной сфере был достигнут существенный количественный и качественный рост. За период 2023-2025 годов количество уникальных образовательных программ кластера увеличилось с 22 до 32, а контингент студентов вырос более чем на 20%. Особое внимание было уделено разработке междисциплинарных программ совместно с ведущими научными и промышленными партнерами. В их числе — «Вычислительная нейробиология в биологии и медицине» с Балтийским центром нейротехнологий и искусственного интеллекта, «Клеточные и молекулярные технологии» с Центром иммунологии и клеточных биотехнологий, «Фармацевтическая химия» с компаниями «Инфамед К» и «Отисифарм ПРО», «Химическая экспертиза» с ООО «РЭНЕРА» (Госкорпорация «Росатом») и «Геоэкология океана и прибрежных территорий» с Институтом океанологии РАН. Важным инновационным результатом стало внедрение гибкой модели обучения. Эта модель позволяет студентам старших курсов выбирать индивидуальную траекторию и специализацию («Исследователь», «Химик» или «Инженер-химик»), что было отмечено Министром науки и высшего образования РФ В.Н. Фальковым на ПМЭФ-2024 как передовой опыт. Для обеспечения прямой интеграции студентов в профессиональную среду и гарантированного трудоустройства было заключено более 300 договоров о целевом обучении с работодателями.

Научно-исследовательские результаты кластера имеют значительную практическую ориентированность. В направлении биотехнологий и регенеративной медицины была разработана полная технология получения коллагена из медуз. В ходе доклинических исследований была доказана высокая биологическая активность морского коллагена, он ускоряет заживление ран, стимулирует ангиогенез (что подтверждено иммуногистохимическим окрашиванием) и активирует выработку факторов роста. Исследованы методы модификации коллагена для улучшения его свойств и получения медицинских форм, таких как биополимерные губки и гели для восстановления костной ткани [1, 2]. В области геномики и персонализированной медицины создается биобанк тканей немодельных животных, изучается роль мутаций митохондриального генома в старении и метаболическом синдроме, а также ведутся проекты по поиску биомаркеров для осложнений диабета [3-6.]. Разрабатываются передовые подходы к персонализированной терапии, включая онколитические вирусы для лечения глиомы и систему PROTAC для болезни Альцгеймера. В нейронауках исследуются механизмы нейропластичности и роль аутофагии при ПТСР, серотонинергическая сигнализация в гиппокампе и молекулярно-генетические аспекты регенерации [7,8]. Научно-образовательный центр «Промышленные биотехнологии» разрабатывает технологии получения биологически активных полисахаридов из микроводорослей, создает кормовые добавки для сельскохозяйственных [9, 10]

Результаты в области внедрения и апробации технологий демонстрируют успешный переход от фундаментальных исследований к практическому применению. Клинический исследовательский центр (КИЦ) с 2017 года провел более 40 международных мультицентровых клинических исследований в областях ревматологии, онкологии, иммунологии и гастроэнтерологии. Также здесь разрабатываются и проходят клиническую валидацию оригинальные биосенсоры: для определения концентраций метотрексата в крови с помощью портативного Раман-спектрометра и для персонализации терапии антитромбоцитарными препаратами на основе детекции биомаркеров в тромбоцитах пациентов [11, 12].

Инфраструктурные результаты кластера являются материальной основой для всех достижений. Создается современный научно-образовательный кампус общей площадью объектов 109 575,6 м². Уже введены в эксплуатацию здание БФУ Экспо и Университетский МФЦ. Высокая степень готовности наблюдается у новых корпусов: БИОМЕД (57,6%), ИВТ (78,7%), Высшая школа педсостава и стипендиатов (21,9%), конференц-комплекс (41%) и общежитие №1 (90,9%). Запланирован досрочный ввод в эксплуатацию общежития №2 в сентябре 2025 года. К 1 сентября 2026 года будет завершено объединение 66% университета в единой локации, что обеспечит синергию между подразделениями. Это позволит увеличить академические площади на 60%, а жилые — на 100%.

Выводы

1. Интеграционная модель кластера «МЕДБИО» доказала свою эффективность, обеспечив тесную связь образовательного процесса с фундаментальными и прикладными научными исследованиями.
2. Сформирован полный инновационный цикл «образование – наука – внедрение»: от подготовки кадров под запросы работодателей и проведения прорывных исследований до клинической апробации, и коммерциализации разработок (биосенсоры, медицинские изделия на основе коллагена).
3. Создана мощная материально-техническая база, которая является одной из самых современных в регионе и позволяет решать масштабные научно-технологические задачи.
4. Установлены прочные партнерские связи с ведущими российскими и международными научными центрами, и промышленными компаниями, что усиливает конкурентоспособность университета на глобальной арене.
5. Кластер стал ключевым элементом научно-образовательной экосистемы Калининградской области и России в целом, внося значительный вклад в реализацию стратегии технологического суверенитета и импортозамещения в сфере биомедицинских технологий.

Список литературы:

1. Barzkar, N., Sukhikh, S., Babich, O., Venmathi Maran, B. A., & Tamadoni Jahromi, S. (2023). Marine collagen: purification, properties and application. *Frontiers in Marine Science*, 10, 1245077.
2. Kulikova, Y., Sukhikh, S., Zhikhreva, A., Noskova, S., & Babich, O. (2025). Comparative analysis of collagen from different sources for wound and burn management. *Biomaterials Translational*, 00013.
3. Iliushchenko, D., Efimenko, B., Mikhailova, A. G., Shamanskiy, V., Saparbaev, M. K., Matkarimov, B. T., ... & Popadin, K. (2025). Deciphering the foundations of mitochondrial muta-

tional spectra: replication-driven and damage-induced signatures across chordate classes. *Molecular Biology and Evolution*, 42(2), msae261.

4. Lobanova, V., Kozenkov, I., Khaibulin, E., Tatarkina, M., Efimenko, B., Skripskaya, V., ... & Gunbin, K. V. (2025). Age-related dynamics of m. 189A> G and m. 408T> A Variants in Skeletal Muscle of an Osteoarthritic Cohort: Connections to BMI and Muscle Strength. *Mitochondrial Communications*.

5. Todosenko, N., Khaziakhmatova, O., Malashchenko, V., Yurova, K., Bograya, M., Beletskaya, M., ... & Litvinova, L. (2023). Mitochondrial dysfunction associated with mtDNA in metabolic syndrome and obesity. *International journal of molecular sciences*, 24(15), 12012.

6. Todosenko, N., Khaziakhmatova, O., Malashchenko, V., Yurova, K., Bograya, M., Beletskaya, M., ... & Litvinova, L. (2023). Adipocyte-and monocyte-mediated vicious circle of inflammation and obesity (review of cellular and molecular mechanisms). *International Journal of Molecular Sciences*, 24(15), 12259.

7. Shevchenko, A., Shalaginova, I., Katserov, D., Matskova, L., Shiryaeva, N., & Dyuzhikova, N. (2023). Post-stress changes in the gut microbiome composition in rats with different levels of nervous system excitability. *PloS One*, 18(12), e0295709.

8. Shalaginova, I., Pavlova, M., & Dyuzhikova, N. (2025). Amygdala DEGs are associated with the immune system function: A comparative transcriptomic study of high-and low-excitability rat strains. *PLoS One*, 20(5), e0323325.

9. Babich, O., Ivanova, S., Michaud, P., Budenkova, E., Kashirskikh, E., Anokhova, V., & Sukhikh, S. (2024). Synthesis of polysaccharides by microalgae *Chlorella* sp. *Bioresource Technology*, 406, 131043..

10. Kulikova, Y., Ilinykh, G., Sliusar, N., Babich, O., & Bassyouni, M. (2024). Life cycle assessments of biofuel production from beach-cast seaweed by pyrolysis and hydrothermal liquefaction. *Energy Conversion and Management: X*, 23, 100647.

11. Kundalevich, A., Kapitonova, A., Berezin, K., Zyubin, A., Moiseeva, E., Rafalskiy, V., & Samusev, I. (2024). Raman spectra simulation of antiplatelet drug-platelet interaction using DFT. *Scientific Reports*, 14(1), 1445.

12. Zyubin, A., Demishkevich, E., Moiseeva, E., Tsibulnikova, A., Rafalskiy, V., Samusev, I., & Tsapkova, A. (2024, November). Spectral biomarkers of antiplatelet therapy effectiveness revealed by SERS. In *Optics in Health Care and Biomedical Optics XIV* (Vol. 13242, pp. 128-130). SPIE.

Для цитирования: Федурев П.В. Образовательно-научный купол: опыт БФУ им. И.Канта по интеграции лучших практик медицины и естественных наук // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 726–729. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17231434>